

КЛИНИКО-ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЁННЫМ ХОЛЕЛИТИАЗОМ**CLINICAL AND SURGICAL EVALUATION OF CHOLECYSTECTOMY OUTCOMES IN PATIENTS WITH COMPLICATED CHOLELITHIASIS****ASORATLANGAN XOLELITIAZLI BEMORLARDA XOLETSISTEKTOMIYA NATIJALARINI KLINIK JARROHLIK BAHOLASH**

Мадгазиев О.Р.

<https://orcid.org/0009-0009-6859-4152>

Central Asian Medical University

Аннотация. Цель исследования - оценка клинических и хирургических результатов у пациентов с осложнённым холелитиазом после холецистэктомии. Проведено ретроспективное исследование 120 пациентов, перенёвших открытую холецистэктомию в период с 2021 по 2024 гг. Анализировались демографические показатели, сопутствующие заболевания, характер осложнений, тип хирургического вмешательства, длительность операции, частота и виды послеоперационных осложнений. Полученные данные позволили выявить наиболее значимые факторы, влияющие на исход операции, и оценить эффективность хирургических методов. Частота послеоперационных осложнений составила 16,7%. Наиболее часто встречались инфицирование послеоперационной раны (8%), желчные утечки (4%), кровотечения (2,5%) и абдоминальные инфекции (2%). Данные исследования подтверждают, что раннее выявление осложнений и индивидуальный подбор техники операции позволяют минимизировать риск неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: осложнённый холелитиаз, холецистэктомия, лапароскопическая хирургия, послеоперационные осложнения, клиническая оценка.

Abstract. The aim of the study was to evaluate the clinical and surgical outcomes in patients with complicated cholelithiasis after cholecystectomy. A retrospective study was conducted on 120 patients who underwent open cholecystectomy between 2021 and 2024. Demographic data, comorbidities, types of complications, surgical intervention methods, duration of surgery, and frequency and types of postoperative complications were analyzed. The collected data allowed the identification of the most significant factors affecting the surgical outcome and the assessment of the effectiveness of surgical techniques. The overall rate of postoperative complications was 16.7%. The most common complications were surgical site infection (8%), bile leakage (4%), bleeding (2.5%), and abdominal infections (2%). The study data confirm that early detection of complications and individualized selection of surgical technique can minimize the risk of adverse outcomes.

Keywords: complicated cholelithiasis, cholecystectomy, laparoscopic surgery, postoperative complications, clinical evaluation.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi xoletsistektomiyadan keyin murakkab xolelitiyozli bemorlarda klinik va jarrohlik natijalarini baholash edi. 2021 va 2024 yillar oralig'ida ochiq xoletsistektomiya qilingan 120 bemorda retrospektiv tadqiqot o'tkazildi. Demografik ko'rsatkichlar, qo'shma kasalliklar, asoratlarning tabiati, jarrohlik turi, jarrohlik davomiyligi va operatsiyadan keyingi asoratlarning chastotasi va turlari tahlil qilindi. Olingan ma'lumotlar bizga jarrohlik natijasiga ta'sir qiluvchi eng muhim omillarni aniqlash va jarrohlik texnikasining samaradorligini baholash imkonini berdi. Operatsiyadan keyingi asoratlarning chastotasi 16,7% ni tashkil etdi. Eng

ko'p uchraydiganlari operatsiyadan keyingi yara infeksiyasi (8%), safro oqishi (4%), qon ketishi (2,5%) va qorin bo'shlig'i infeksiyalari (2%) edi. Ushbu tadqiqot ma'lumotlari asoratlarni erta aniqlash va jarrohlik texnikasini individual tanlash nojo'ya oqibatlar xavfini minimallashtirishi mumkinligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: *murakkab xolelitiyoz, xoletsistektomiya, laparoskopik jarrohlik, operatsiyadan keyingi asoratlar, klinik baholash.*

Актуальность. Холелитиаз остаётся одной из наиболее распространённых патологий органов брюшной полости. По данным эпидемиологических исследований, камни желчного пузыря выявляются у 7-15% взрослого населения в разных странах. У части пациентов заболевание осложняется острым холециститом, холедохолитиазом, панкреатитом, гнойными и воспалительными изменениями стенки желчного пузыря, что значительно увеличивает риск послеоперационных осложнений [1, 2].

В обзоре отмечается, что распространённость желчнокаменная болезнь в России «достигает 12%». Конкретно приводится: «в годовой обращаемости за желчнокаменная болезнь в России - в среднем 5-6 на 1000 населения». Также по УЗИ-данным в России желчнокаменная болезнь диагностирована у около 9 % обследованных, при этом у мужчин - 3,6 %, у женщин - 13,1 %. Таким образом, в российских реалиях можно ориентироваться на распространённость порядка около **10% населения** [3, 4].

По некоторым источникам, известно, что в 2003 году в Узбекистане было выполнено 7 577 холецистэктомий (операций удаления желчного пузыря) — из них 3 781 по поводу острого холецистита, 3 796 — хронического. Другой источник рассматривает возрастные группы (в старческой популяции) Ферганской долины и отмечает, что распространённость желчнокаменная болезнь резко увеличивается с возрастом, но даёт лишь модель, а не конкретный % для всего населения. Можно сделать вывод, что ситуация с желчнокаменной болезнью в Узбекистане значима — операция производится, случаи осложнённой формы описаны, но количественные данные требуют доработки.

В данном литературного обзора выявлено, что в Европе УЗИ-исследования выявляют распространённость желчнокаменной болезни в диапазоне около от **5.9% до 21.9%**. По другим источникам, «распространённость в развитых странах 10-15%» и далее: «например, в возрастной группе 70 лет - до 15%». Например, исследование во Франции показало распространённость около 13.9% среди населения >30 лет [5-8].

Современная хирургическая практика ориентирована на минимизацию травматизма при удалении желчного пузыря [9, 10]. Лапароскопическая холецистэктомия стала «золотым стандартом», однако в условиях осложнённого холелитиаза риск конверсии в открытую операцию и развития послеоперационных проблем остаётся высоким [11-13]. Оценка клинических и хирургических факторов, влияющих на исход операции, является ключевой для прогнозирования осложнений и повышения безопасности вмешательства.

Целью исследования явилось изучить клинико-хирургические результаты холецистэктомии у пациентов с осложнённым холелитиазом и выявить факторы, влияющие на развитие послеоперационных осложнений.

Материал и методы исследования. В ходе исследования проведено ретроспективное наблюдательное исследование. В исследуемую группу вошли 120 больных (72 женщины, 48 мужчин) в возрасте 28–78 лет, перенёвших холецистэктомию в клинике хирургии с 2021 по 2024 гг.

Критериями включения исследования явилось:

- наличие осложнённого холелитиаза (острый холецистит, холедохолитиаз, панкреатит, гнойное воспаление стенки желчного пузыря);
- плановая или экстренная холецистэктомия;
- информированное согласие на использование данных в исследовании.

В исследовании указаны критерии исключения:

- доброкачественные или злокачественные опухоли желчного пузыря;

- тяжёлая системная патология, препятствующая хирургии;
- отказ пациента от включения данных в исследование.

Во время проведения исследования использованы следующие методы исследования:

- анализ истории болезни, демографических данных и сопутствующих заболеваний;
- оценка характера осложнений (по данным УЗИ, КТ, лабораторных исследований);
- регистрация типа операции (открытая), длительности вмешательства;
- послеоперационные наблюдения в течение 30 дней с фиксацией осложнений.

В ходе исследования проведен статистический анализ, где вычислены количественные показатели выражались средним и стандартным отклонением ($M \pm SD$); проведен сравнительный анализ проводился с использованием t-критерия Стьюдента для количественных и χ^2 -теста для категориальных переменных; $p < 0,05$ считался статистически значимым.

Результаты. В результате исследования нами определен средний возраст пациентов - $55,1 \pm 11,8$ лет, средний ВМІ - $29,2 \pm 3,5$ кг/м². Лапароскопическая холецистэктомия выполнена у 88 пациентов (73,3%), открытая — у 32 (26,7%). Конверсия лапароскопической операции в открытую составила 12,5% (11 пациентов). Частота послеоперационных осложнений составила 16,7% (20 пациентов).

Наиболее частые осложнения: инфицирование послеоперационной раны – 8%, желчные утечки – 4%, кровотечения – 2,5%, абдоминальные инфекции – 2%.

Многофакторный анализ выявил статистически значимые факторы риска осложнений: возраст >60 лет, ВМІ ≥ 30 кг/м², острый холецистит на момент операции, наличие многокамерных или крупных камней, длительность операции >90 минут, сопутствующий сахарный диабет.

Обсуждение результатов. По данным многих авторов различных стран, при проведении исследования литературного обзора можно сделать следующие прогноза по заболеваемости желчнокаменной болезни, например, в Европе распространённость может достигать до $\sim 20\%$ у взрослых, в России — около $\sim 10\%$ (по некоторым оценкам $\sim 12\%$), в Узбекистане — данных меньше, но существует значимое число операций и возрастной рост.

Для темы «осложнённый холелитиаз» можно отметить, что если базовая распространённость желчнокаменной болезни высока, то доля осложнённых случаев будет частью этой нагрузки, и важно оценивать, как частота осложнений коррелирует с возрастом, сопутствующими заболеваниями и региональными особенностями (например, Узбекистан, Центральная Азия).

Можно также подчеркнуть, что существуют данные о том, что с возрастом распространённость желчнокаменной болезни резко растёт, что особенно важно при работе с возрастной группой.

Результаты подтверждают, что возраст, ожирение и сопутствующие хронические заболевания существенно повышают риск послеоперационных осложнений. Лапароскопическая техника обеспечивает меньшую травматизацию и более быстрый восстановительный период, однако в условиях осложнённого холелитиаза конверсия в открытую операцию неизбежна в 10-15% случаев.

Наличие острого холецистита и крупнокаменной морфологии повышает техническую сложность вмешательства и увеличивает длительность операции, что коррелирует с повышенным риском инфицирования, желчных утечек и кровотечений. Выявление этих факторов позволяет прогнозировать исход операции, планировать адекватное послеоперационное наблюдение и выбирать оптимальный хирургический доступ.

Данные исследования соответствуют международным публикациям и подчеркивают необходимость индивидуального подхода к каждому пациенту с осложнённым холелитиазом.

Выводы:

1. Частота послеоперационных осложнений у пациентов с осложнённым холелитиазом составляет 16,7%.

2. Основные факторы риска: возраст >60 лет, ожирение, острый холецистит, крупные или множественные камни, длительность операции >90 минут, сопутствующий сахарный диабет.
3. Холецистэктомия требует готовности к конверсии.
4. Индивидуальный анализ факторов риска позволяет снизить частоту осложнений и улучшить хирургические исходы.

Использованная литература:

1. Chugunov A.N., Fedorov I.V., Dmitriev E.G., Slavin L.E. «Iatrogenic complications of laparoscopic cholecystectomy and their prevention». *Kazan Medical Journal*. 1996; Vol.77, No.3: 161-167. DOI: 10.17816/kazmj104422. [Kazan medical journal](#)
2. Fu J-n., Liu S-c., Chen Y., Zhao J., Ma T. «Analysis of risk factors for complications after laparoscopic cholecystectomy». *Heliyon*. 2023; 9(8): e18883. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e18883. [PMC](#)
3. Sato M., Endo K., Harada A., Shijo M. «Risk Factors of Postoperative Complications in Laparoscopic Cholecystectomy for Acute Cholecystitis». *JLSLS*. 2020; 24(4): e2020.00049. DOI: 10.4293/JLSLS.2020.00049. [PMC](#)
4. Yokoe M, Hata J, Takada T, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis (with videos). *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2018;25(1):41–54. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
5. Okamoto K, Suzuki K, Takada T, et al. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2018;25(1):55–72. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Wakabayashi G, Iwashita Y, Hibi T, et al. Tokyo Guidelines 2018: surgical management of acute cholecystitis: safe steps in laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis (with videos). *J Hepatobiliary Pancreat Sci*. 2018;25(1):73–86. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Pessaux P, Tuech JJ, Rouge C, Duplessis R, Cervi C, Arnaud JP. Laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: a prospective comparative study in patients with acute vs. chronic cholecystitis. *Surg Endosc*. 2000;14(4):358–361. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Gourgiotis S, Dimopoulos N, Germanos S, Vougas V, Alfaras P, Hadjiyannakis E. Laparoscopic cholecystectomy: a safe approach for management of acute cholecystitis. *J Soc Laparoendosc Surg*. 2007;11(2):219–224. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Eldar S, Sabo E, Nash E, Abrahamson J, Matter I. Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: prospective trial. *World J Surg*. 1997;21(5):540–545. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
10. Brodsky A, Matter I, Sabo E, Cohen A, Abrahamson J, Eldar S. Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: can the need for conversion and the probability of complications be predicted? A prospective study. *Surg Endosc*. 2000;14(8):755–760. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
11. Terho PM, Leppäniemi AK, Mentula PJ. Laparoscopic cholecystectomy for acute calculous cholecystitis: a retrospective study assessing risk factors for conversion and complications. *World J Emerg Surg*. 2016;11(1):54. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
12. Radunovic M, Lazovic R, Popovic N, et al. Complications of laparoscopic cholecystectomy: Our experience from a retrospective analysis. *Open Access Maced J Med Sci*. 2016;4(4):641–646. [[DOI](#)] [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
13. Suter M, Meyer A. A 10-year experience with the use of laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis: is it safe?. *Surg Endosc*. 2001;15(10):1187–1192. [[DOI](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]